

Реймов Тимур Мамбеткаримович
Жамоат хавфсизлиги университети
Магистратурасининг тингловчиси

Алимов Мухиддин Илхомжон ўгли
Жамоат хавфсизлиги университети
Магистратурасининг тингловчиси

Ўзбекистонда ёшлар онгига деструктив ғоялар таъсир этишни олдини олишни такомиллаштириш

Аннотация: мақолада экстремизм ва терроризм мафкураларига қарши курашишнинг маънавий-марифий асослари ҳам фалсафий, ҳам сиёсий жиҳатдан талқин қилинган. Шу билан бирга уларнинг олдини олишга қаратилган таклиф ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: экстремизм; терроризм; қарама-қаршилик, терроризмга қарши кураш; жиноий жавобгарлик; экстремистик жиноят, ноқонуний қурол, криминалистика, хавфсизлик, миллат, элат, сепаратизм, зиддиятли вазиятлар, миллий хавфсизлик, стратегия, диний, сиёсат, этник хусусият, сиёсий экстремизм.

Аннотация: в статье духовно-просветительские основы борьбы с идеологиями экстремизма и терроризма осмысливаются как в философском, так и в политическом плане. При этом даются предложения и рекомендации, направленные на их профилактику.

Ключевые слова: экстремизм; терроризм; противостояние, борьба с терроризмом; уголовная ответственность; экстремистская преступность, незаконный оборот оружия, криминология, безопасность, нация, народ, сепаратизм, конфликтные ситуации, национальная безопасность, стратегия, религия, политика, этнос, политический экстремизм.

Annotation: the article interprets the spiritual and educational foundations of fighting the ideologies of extremism and terrorism both philosophically and politically. At the same time, suggestions and recommendations aimed at their prevention are given.

Keywords: extremism; terrorism; confrontation, fight against terrorism; criminal liability; extremist crime, illegal weapons, criminology, security, nation, people, separatism, conflict situations, liners, national security, strategy, religious, politics, ethnicity, political extremism.

Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси доирасида муқаддас ислом динимизнинг инсонпарварлик ғоясини тарғиб этиш, “жаҳолатга қарши-маърифат” тамойили асосида униб-ўсиб келаётган ёшларимизни соғлом эътиқод руҳида тарбиялашга алоҳида эътибор берамиз” [1]

Тинчлик буюк неъмат, инсон ҳаётининг бирламчи шарти ҳисобланади, чунки осуда ҳаёт яратувчанлик ва фаравонлик, умуман барча эзгу мақсадларнинг руёби энг аввало шу неъматга боғлиқ. Шунинг учун ҳам қадимдан барча халқлар тинчликни асраш учун моли-ю жони билан курашиб келганлар.

Халқаро терроризмга қарши кураш борасида универсал ҳуқуқий механизмларни яратиш жараёнларининг сифат ва мазмун жиҳатидан юксалиши Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ) таъсис этилиши пайтидан бошланди. Айнан БМТ шафелиги остида бугунги кунда халқаро терроризмга қарши кураш борасида тузилган универсал конвенциялар ишлаб чиқилиб, ҳаётга тадбиқ этилмоқда. БМТ органлари нафақат универсал конвенцияларни ҳисобга олган ҳолда фаолият юритмоқда, балки ўз қарорлари билан халқаро терроризмга қарши курашга ҳам кўмаклашмоқда.

“Халқаро терроризмга чек қўйиш бўйича чоралар тўрисида”ги декларация 1994 йилнинг 9 декабрида БМТ Бош Ассамблеясининг 49-60-сонли резолюциясига асосан тасдиқланган. Декларацияда давлатларни халқаро терроризмнинг турли жиҳатларига оид халқаро конвенция ва баённомаларида иштирокчи бўлиш мажбуриятларини белгилаб қўйиш таклиф қилинган. Бундан ташқари, БМТ Хавфсизлик Кенгаши томонидан ишлаб чиқилган, бузғунчи ҳаракатларни чеклаш бўйича дунё давлатлари учун мажбурий кучга эга бўлган 1373-сонли резолюцияси Ўзбекистон Республикаси томонидан тўлиқ маъқулланди. Шу ўринда айтиш жоизки, ҳужжатнинг асосий мақсади жаҳон ҳам жамиятининг халқаро терроризм ва диний экстремизмга бўлган муносабатини тубдан ўзгартиришга қаратилган бўлиб, кўпорувчиларнинг (террорчилар) керакли ресурс ва имкониятлар топиш, улардан фойдаланиш, хавфсиз маконларда яшириниш, қурол-яроққа эга бўлиш ҳамда давлатлар чегараларини кесиб ўтишнинг олдини олишда барча мамлакатлардан ҳамкорликни талаб қилади. “Дунёда терроризм таҳдидлари айниқса, сўнгги йилларда кучайиб бораётгани уларга қарши асосан куч ишлатиш йўли билан курашиш усули ўзини оқламаётганидан далолат беради. Бу борада кўп ҳолларда таҳдидларни келтириб чиқараётган асосий сабаблар билан эмас, балки уларнинг оқибатларига қарши курашиш билангина чекланиб қолинмоқда. Халқаро терроризм ва экстремизмнинг илдизини бошқа омиллар билан бирга, жаҳолат ва мурасасизлик ташкил этади, деб ҳисоблайман. Бизнинг асосий вазифамиз – ёшларнинг ўз салоҳиятини намоён қилиши

учун зарур шароитлар яратиш, зўравонлик ғояси ва “вируси” тарқалишининг олдини олишдир”. [2].

“Янги Ўзбекистон Тараққиёт стратегияси”нинг олтинчи бандида бугунги кунда инсоният кўплаб умумбашарий муаммоларга дуч келмоқда ва уларга ечим топиш долзарб муаммо бўлиб келаётганлиги, жумладан иқлим ўзгаришлари, экологик муаммолар, радикализм, экстремизм ва терроризм, одам савдоси, наркотрафик каби таҳдидлар бизнинг мамлакатимизда ҳам ечилиши зарур бўлган долзарб вазифалар қаторига киритилган.

XX асрда зўравонлик, агрессия инсон борлигининг барча жабҳаларига кириб борди. Диний экстремизм–экстремизмнинг дин ниқобида намоён бўлиш шакли. Бу тушунча XX аср илмий атамаларида қўлланила бошланган. Аслида диний мутаассиблик ва диний экстремизм, террорчилик ҳаракатлари, умуман экстремистик, террористик фаолиятлар пайдо бўлганига кўп вақт бўлган бўлса ҳам, уларни илмий таҳлил этиш, бундай ҳаракатларнинг кенг ёйилиши айнан XX асрда кўзга ташланади. Шу ўринда экстремизм тушунчасининг моҳиятига ҳам тўхталиб ўтиш керак. Диний экстремизм (лотинчада–эстремус энг сўнги, охири деган маъноларни англатади) ижтимоий ҳаётда юз бераётган жараёнларнинг таъсирида юзага келади ва унинг илдизлари қадимги тарихимиз сарчашмаларидан озикланади, чунки дин пайдо бўлиши билан диний экстремизм вужудга келган. Тарихнинг турли даврларида у турли қиёфада гавдаланади[3].

Дастлаб “террор” тушунчаси қадимги юнон тилида “қўрқинч”, “даҳшат” маъноларини англатган ҳолда ишлатилган. Кейинчалик диний экстремистларнинг усули сифатида террор усули тилга олинган. Яна асосий бир-бирига боғлиқ томони улар барчаси миллатлар, динлараро турли зиддиятлар ва ихтилофлар келтириб чиқарадилар. Давлат тўнтаришлари олиб бориш зарур деб ҳисоблайдилар, диний назарияларни ниқоб сифатида қўллайдилар.

Мутахассислар тинчликга раҳно солувчи омилларни турлича келтирадилар-давлатлар ўртасидаги низоли вазиятлар, фуқаролик урушлари, миллий ва этник низолар, табиий офатлар... Лекин бу омилларнинг ичида бугунги кунда энг хатарли ва ҳар қандай давлат тинчлиги, осойишталиги учун ашаддий хавф солишга фодир бўлган ислом дини ниқоби остидаги диний экстремизм ва терроризм эканини ҳар бир соғлом фикрли инсон тан олмақда.

Инсоният тарихини ўрганиш баробарида турли бунёдкор ва вайронкор кучлар ҳамда ҳаракатларни, улар орасидаги зиддиятли муносабатларни кўриш мумкин. Маълум бўлишича, агар фаолиятлар эзгуликка асосланган бўлса, улар жамият тараққиётига ижобий таъсир кўрсатиб, фаолиятлар вайронкорликларга асосланган бўлса, унда жамиятга салбий таъсирларни кўриш мумкин. Бундай ҳаракатлар инсоният яралибдики юзага келмоқда ва эҳтиёжлар, манфаатлар бор экан абадийдир.

Диний экстремизм ва терроризм иллатининг сўнгги пайтларда тобора кўчайиб бораётгани мазкур муаммонинг нақадар долзарб эканини кўрсатади.

Экстремистик қарашлар жуда чуқур илдизларга эга бўлиб, ҳеч қачон чегара билмаган. Шу ўринда дин, миллат ва ҳудудни тан олмаган. Агар динларнинг пайдо бўлишига эътибор берадиган бўлсак бундай ғоялар жуда қадимдан юзага келган ва чегара танламаган. Диний экстремизм диний мутаассибликнинг маълум томонларига асосланган бўлади. Жумладан, диний мутаассиблик турли реакциялардан фойдаланади, бирор миллат ва халқнинг қадриятларини тап тортмасдан оёқ ости қила оладилар, вайрон қилувчи куч сифатида майдонга чиқадилар, иккаласида ҳам Яратганга ўз жонини фидо этиш муқаддас саналади. Терроризм, фундаментализм, экстремизм каби мутаассибликнинг ҳам турлари мавжуд. Дунё давлатлари ўртасидаги маданий, маънавий, иқтисодий, сиёсий алоқаларни кучайтириш ўрнига инсоният зотига қирғин келтирадиган гиёҳванд моддаларнинг умумжаҳон бозорининг ноёб молига айлантериш ва шу йўл билан жаҳон халқларини таназзулга келтиришдан даҳшатлироқ нарса йўқ. Барчамиз бир жон бўлиб терроризм ва экстремизм хавфига қарши кураш олиб боришимиз, «ўз уйингни ўзинг асра» деган шиорнинг маъносини кенг ва чуқур англаб Ватанимизнинг тинчлигини, халқимиз осойишталигини кўз қорачиғидек асрашимиз зарур. Бугун дунё турли қарашлар, ғоялар, нуқтаи-назарларнинг тамомила янгича ривожланиш палласига кириб, бу унда яшовчи халқларнинг турмуш тарзи, ғоя ва мафкураларига ҳам бирдек катта таъсир кўрсатмоқда. Аслида, турли жамият аъзолари муносабатларининг ўзаро интеграцияси сифатида танилган глобаллашув жараёни вақт ўтиши билан, унинг фаолият йўналиши ҳам ўзгариб бормоқда. Жамиятда инсонларнинг ҳатти-ҳаракатлари ва хулқ-атворларини тартибга солиш, уларнинг ўзаро алоқаларга асосланган муносабатларини шакллантириш инсонларнинг ўзлари томонидан турли институтлар, яъни, том маънодаги—тартибга солиш қурилмалари ташкил этилган. Зеро, улар барчаси бир-бирларидан мафкуравий озуқа оладилар. Экстремизм мафкуравий жиҳатдан олиб қараганда, ўзининг сиёсий ва диний тизимини тан олиб, бошқа қарашларни бутунлай рад этади. Экстремистик ташкилот ўз йўлбошчисининг барча буйруқларини сўзсиз бажаради. Бундан ташқари диний экстремистлар бошқа мавжуд қарашлар ва назарияларни кескин рад этадилар. Мавжуд ҳолатларни ўзгартириш учун энг сўнгги чораларни террор ёки бошқа зўровонлик усулларини ҳам қўллайдилар. Ўз мақсадларига куч ишлатиш билан эришадилар. Диний экстремистлар асл диний таълимотлардан йироқлашган, фақат ўз манфаатларига монанд эгоистларга хос мақсадларни кўяр эканлар. Улар миллатлар ва динлар ўртасига ихтилофлар солиб, турли ғоявий таҳдидлар асосида ҳарбий полигонларни юзага келтиришга ҳаракат қилар эканлар. Миллатларни ва инсониятни минг асрлик қадриятларини вайрон этиб зўравонликка асосланган

давлатини куришни ният этар эканлар. Инсонлар эрки, ҳаёти, кадр-қиммати уларнинг мақсадлари йўлида ҳеч нарсадир. Улар хурфикрликларга қаршилар. Маърифат, яратувчанлик, шукрона, инсонпарварлик ва бошқа барча ахлоқий тамойиллар ва нормаларни тан олмайдилар, ўз мақсадлари йўлида барча нарса ва кадриятлардан, ор-номус, виждон, ахлоқ, Ватандан, ота-онадан ҳам воз кечишни жоиз деб ҳисоблайдилар. Демак, ҳамisha хушёр турмоқ, бундай жоҳиллик ва ёвузликка қарши курашмоқ зарур. Дунё мамлакатлари диний экстремизм ва терроризмга қарши курашишнинг турли чораларини кўриб келмоқдалар. Бундай кураш усуллари ва йўллари асосан араб давлатларида қўлланилган ва қонуний эътироф этилганларини алоҳида қайд этиш мумкин. Араб шарқининг турли давлатларида ўз вақтида ислом экстремизмига барҳам беришга қаратилган жиддий чоралар кўрилган.

Назаримизда, террорчилик каби жиноятлар XX асрнинг маҳсули эмас, бу жамият тараққийётига йўлдош жиноятларнинг биридир. Ўтган замонларда бу жиноятнинг номи ўзгача аталган бўлиши мумкин. Буни инкор этиб бўлмайди, албатта. Аммо, XX асрнинг биринчи ярмидан бошлаб, бу юридик атама “террорчилик” деб юритила бошлади. Халқаро терроризмга қарши курашни универсал даражада самарадорлигин ошириш зарурияти ўтган асрнинг биринчи ярмида кўчайди. Жумладан, Европанинг қатор давлатлар ва собиқ Иттифоқ олимлари ҳамкорлигида террор ёки террорчилик ҳаракатини сиёсат ва ҳуқуқнинг долзарб муаммоси тариқасида ўргана бошладилар. Шу даврдан бошлаб, террорчилик муаммоси акс эттирилган қатор халқаро ҳужжатлар ишлаб чиқилад бошлади ва қабул қилинди. Маълумки, Брюссель шаҳрида 1926 йилда бўлиб ўтган жиноят ҳуқуқи бўйича Биринчи халқаро конгрессда терроризмга барҳам беришга оид бир қатор халқаро анжуманлар ўтказилган ва анжуманларда терроризмга қарши курашнинг асосий йўналишлари белгиланиб, қатор халқаро ҳужжатлар қабул қилинган. Мазкур ҳужжатларда халқаро ҳужжатларда жиноятларга таъриф ва уларнинг жиноий юридик моҳиятини очиб беришга ҳаракат қилинди. Ушбу ҳужжатда эътироф этилишича, “Шахснинг миллатидан, содир этилиши жойидан қатъий назар жамиятга таҳдид келтириш мумкин бўлган ҳар қандай воситалардан фойдаланган ҳолда қасддан содир этилган ҳаракат халқаро ҳуқуқ принциплари асосида жазоланиши шарт.” [4].

Шу кунга қадар, Ўзбекистон Республикаси Конвенцияларнинг барчасини ратификация қилган. Жумладан, Фуқаролик авиацияси халқаро ташкилоти (ИКАО) томоидан ишлаб чиқилган “Ҳаво кемалари бортларида содир этиладиган айрим актлар ва жиноятлар тўғрисида”ги конвенция, 1963 йилнинг 14 сентябрида Токиода имзоланган бўлиб, 1969 йилнинг 4 декабридан кучга кирган. Ўтган йилнинг октябрь ҳолатига кўра, 193 давлат иштирокчи ҳисобланади.

Диний экстремизм ва терроризмга қарши курашишда Халқаро денгиз ташкилоти, Атом энергияси бўйича халқаро агентлик, бундан ташқари минтақавий ташкилотлар, БМТ низоми бўйича ташкил этилган турли сиёсий форум ва тизимлар- Европа Иттифоқи, ОБСЕ, МДХ, Шанхай ҳамкорлик ташкилоти ва бошқаларни киритиш мумкин. Ҳеч кимга сир эмаски, инсоннинг қалби ва онгини эгаллаш, айниқса ёшларнинг маънавий дунёсини издан чиқаришга қаратилган турли хавф-хатарлар тобора кучайиб бораётган бугунги ўта нотинч замонда ўзининг кимлигини, қандай буюк зотларнинг авлоди, қандай бебаҳо мерос ворислари эканини теран англаб, она юртга муҳаббат ва садоқат ҳисси билан яшайдиган, имон-эътиқоди мустаҳкам ёш авлодгина муқаддас заминимизни ёт ва бегона таъсирлардан, бало-қазолардан сақлашга, Ватанимизни ҳар томонлама раванқ топтиришга қодир бўлади. Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 2021 йил 1-июлда имзоланган “Ўзбекистон Республикаси Экстремизм ва Терроризмга қарши курашиш бўйича 2021-2026 йилларга мўлжалланган миллий стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-6255-сонли ва 2021 йил 28-январда имзоланган 2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли фармонлари юртимизда амалга оширилаётган барча соҳалардаги ислохотларнинг янги босқичга кўтарилишида ҳуқуқий асос бўлиб хизмат қилмоқда[5]. Мамлакатимизга XX асрнинг 80-йилларида диний экстремистлар ўзларини диннинг ҳимоячиси, диндош ва халқимизга дўст деб кириб кела бошладилар, улар маҳалларда, масжидларда ислом динининг софлиги учун курашга даъват қилдилар. Мақсади душманлик бўлган бундай кишилар ўзларининг чиройли даъватлари билан баъзи бир ҳаётий тажрибаси, кўникма ва малакаси етарли бўлмаган, очик кўнгилли ёшларимизнинг ишончига кириб олдилар, уларни ўзларига эргаштиришга уриндилар, қайсидир маънода бунга қисман бўлсада эришдилар. Афсуски уларнинг бундай қабих ниятларини ота-оналар ва ёшлар ўз вақтида сезмадилар. Бундай разил кимсалар маълум ёшларимизни диннинг асл моҳиятини билмасликларидан, содда бўлганликларидан, ўтиш давридаги турли муаммоларни рўқач қилиб, ҳали мукамал шаклланмаган дунёқарашларини жаҳолат билан заҳарлашга ва жиноят ботқоғига ботиришга улгурдилар. Диний экстремистик ҳаракатлар Ўзбекистонга аслида қачондан бошлаб кириб кела бошладилар деган ҳақли савол туғилади. Аслида мақсадлари ёвузликдан иборат бўлган диний экстремистлар ва диний ақидапарастлар хорижий давлатларда ўзларининг фаолиятларини кенг тармоқда олиб борган бўлсаларда, ҳозирги МДХ давлатлари ҳудудларига кириб келишлари XX асрнинг охирларига бориб тақалади. Инсон онги эскича дунёқарашни бирдан рад эта олмайди ва янги дунёқарашни бирдан қабул эта олмайди. Бу жуда мураккаб жараён. Чунки барча бўлаётган жараёнларни тўлалигича асл моҳиятини

англаш учун инсонда билим ва малакани етарли бўлиши, дунёқараши кенг шаклланган бўлиши зарур. Афсус ҳамманинг дунёқараши даражаси бир хил бўлмайди. Бунинг обектив ва субектив сабаблари кўпдир. Эскининг инкор этилиши ва янгининг қабул қилиниши учун маълум вақт керак бўлади. Ана шу вақт давомида инсон онгида, аниқроқ қилиб айтганда кўпроқ ёшлар онгида ғоявий бўшлиқ бўлади. Турли зарарли оқимлар мана шу бўшлиқни ёт ғоялар билан тўлдиришга ҳаракат қиладилар. Ўзбекистонга кириб келган ёт ва манфур мафкуралар ҳам ана шундай мақсадни олдиларгига қўйганлар. Диний экстремизм ва терроризмга қарши курашда маънавий ва мафкуравий тарбиянинг роли жуда каттадир. Миллий қадриятларнинг асосини комил инсонни тарбиялаш муаммоси асосий ўринда туради. Жумладан, ислом динида фалсафий тафаккур ва ҳурфикрлиликка кенг йўл очиб берган тасаввуфнинг ирфон фалсафаси ўрта асрларда диний-мазҳабий мутаассиблик ва жаҳолатга қарши курашда шаклланган дунёқараш сифатида бугунги кунда ҳам ўзига хос аҳамиятга эга. Инсонпарварлик, ҳурфикрлилик ва диний бағрикенглик ғояларига асосланган бу қудратли маънавий-маърифий дунёқараш, айниқса, ҳозирги ислом оламида катта сиёсий-ижтимоий ўзгаришлар юз бераётган бир даврда вужудга келаётган ақидавий муаммоларни ижобий ҳал этиш, диний фундаментализм ва экстремизмнинг зарарли ғояларига қарши мафкуравий кураш олиб бориш ва ниҳоят, ислом динининг асл моҳияти маърифат эканлигини илмий нуқтаи назардан кўрсатиб бериш масаласида ҳам илмий-назарий асос сифатида хизмат қилиши мумкин. Диний экстремизм ва терроризмга қарши курашда ғоявий тарбия фуқаролик масъулияти, иймон, эътиқод, ижтимоий-сиёсий, маънавий ва маърифий муҳит, соғлом ғоя, сиёсий онг ва ҳуқуқий маданият, анъанавий, янгича илғор фикрлар, оилавий тарбия, муассасаларининг етакчилиги, тарбиячилик ролини ошириб бориш талаб этилади, шундагина одамларимиз терроризм тузоғига тушиб қолмайди, йўлидан адашмайди. Ватанпарвар шахсларгина ёт кимсаларнинг манфур ғояларига қарши қақшатқич зарба бера оладилар. Эркин шахсларгина ҳар қандай ёвуз ғояларга қарши эзгу ғояларни, жаҳолатга қарши маърифатни қўрқмай, халқининг ғурури, миллатининг номуси, юрт тинчлиги учун ҳур фикрларини дадил айта оладилар ва садоқатли бўладилар. Диний экстремизмга қарши курашишда миллий ғояни, миллий мафкурани, ахлоқий тамойилларни, диний бағрикенглик, Ватанпарварлик, халқ фаровонлиги, юрт тинчлигини асраш, бойитиш, аждодларга ворисийлик билан холисона етказиш ҳар биримизнинг бурчимиздир. Бунда санъат ва спорт, улардаги турли назарий ва амалий усуллар ҳам ёрдам беради. Санъат ва спорт ҳаммани бирлаштира олади. халқни, миллатни бир эзгу ғоя олдида бирлаштиради.

“Маълумки, жамиятдаги ижтимоий кескинлик фавқулудда вазиятларда: табиий офатлар, йирик авариялар ва фалокатлар, эпидемиялар, оммавий қирғинлар, ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий инқирозлар, террорчилик ҳаракатлари пайтида кескин кучаяди. Бундай вазиятларда ҳуқуқ-тартиботни муҳофаза қилиш ва фавқулудда вазиятлар оқибатларини бартараф этишга ҳисса қўшадиган жамоат тузилмаларининг мавжудлиги ҳаётий аҳамиятга эга.

Бу омиллар жамоат тартибини сақлашнинг қўшимча механизмларини, жумладан, жамоат тартибини муҳофаза қилиш бўйича фуқароларнинг жамоат ёки жамоат-давлат ташкилотларини яратишни излаш ва қонун ҳужжатларида расмийлаштириш заруриятини келтириб чиқармоқда.[10]

Мустақил Ўзбекистонимизнинг Конституцияда ҳам инсон ва фуқароларнинг ҳаёти дахлсизлиги, шунингдек виждон эркинлиги алоҳида қайд этилган. Бу билан асосий қомусимиз моҳиятан халқаро ҳужжатлар ва пактларга мос эканлигини кўриш мумкин. Шунингдек, давлатимиз тинчлигига раҳна солувчи радикал гуруҳлар фаолиятларини ман этувчи турли қатор ҳужжатлар ишлаб чиқилган бўлиб, барча Ўзбекистон фуқаролари уларнинг мазмунини тўлиқ билишлари ва уларга амал қилишлари лозим. Бу айти пайтда диний дунёқарашни кенгайтириш ва ҳуқуқий маданиятини ривожлантиришни талаб этади. Диний экстремизмга қарши курашда фаолият самарали бўлиши учун турли усуллардан фойдаланиш лозим. Яъни, унинг моҳиятини илмий таҳлил этиш ва уларни тушунтиришда замонавий педагогик технологиялардан унумли фойдаланиш керак деб ўйлайман. Бунда диний ва миллий кадриятларни холислик нуқтаи назаридан ўрганиш ва фойдаланиш лозим. Мафкуравий иммунитетни ҳамиша барқарорлаштириб бориш лозим, бунда глобаллашув, оммавий маданият ва бошқа мафкуравий тажовуларни ҳисобга олиш керак. Диний экстремизмнинг моҳиятидан ҳам унинг миллат, давлат ва жамият тараққиётига фақат салбий таъсир этишини, тажовузкорона фаолиятга асосланганлигини англаш қийин эмас.

Айниқса, бугунги мураккаб мафкуравий жараёнларни илмий – амалий жиҳатдан атрофлича таҳлил қилиш ва баҳолаш, уларнинг устувор йўналишларини кимга ва нимага қарши қаратилганлигини аниқлаш, аҳоли турли қатламларга таъсирини ўрганиш, миллий манфаатларимизга зид бўлган зарарли ғоялар ва мафкуравий хуружларнинг моҳиятини очиқ бериш, ёшларимиз қалбида миллий тафаккур ва соғлом дунёқараш асосларини мустаҳкамлаш алоҳида касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. 2021 йил 6-ноябрь куни янги сайланган Ўзбекистон Республикасининг Президенти Шавкат Мирзиёевнинг лавозимга киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий Мажлис палаталари қўшма мажлисида
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 19 сентябр куни Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида сўзлаган нутқида таъкидлаганларидек
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 январь кунидаги Олий Мажлисга мурожаатномаси.
4. Янги сайланган Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг лавозимга киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий Мажлис палаталари қўшма мажлисидаги нутқи.
5. “Ўзбекистон Республикаси Экстремизм ва Терроризмга қарши курашиш бўйича 2021-2026 йилларга мўлжалланган миллий стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-6255-сонли ва 2021 йил 28-январда имзоланган 2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли
6. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг ахборотномаси. 2017. № 2. – 33-м.
7. Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. www.mfa.uz/uz/пресс/новс/2016/12/9658/.
8. Афанасьев Н.Н. “Международно-правовая база борьбы с терроризмом” Закон и право. 2021 №4.
9. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 19 сентябр куни Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ) Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида сўзлаган нутқи.
10. Алимов Мухиддин Илхомжон ўғли. (2022). Participation of Citizens in the Maintenance of Public Order Historical-Theoretical Significance. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 13, 67–70. Retrieved from <https://www.zienjournals.com/index.php/jpip/article/view/2588>